

FIZIKA FANINING O‘QITISH DAVOMIDA YO‘L QO‘YILADIGAN XATOLAR

Abubakirov Qilichbek Ro‘zmatjon o‘g‘li

Qo‘qon davlat pedagogika instituti fizika va astronomiya o‘qitish metodikasi
yo‘nalishi magistranti

abubaklirovqilichbek@235gmail.com

Anotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o‘rta talim maktablarida Fizika fanini o‘qitishda yo‘l qo‘yiladigan xatolar, ularning sabablari va ularni tuzatish usullari. Fizika fanini o‘rganishda o‘quvchilarda yuzaga keladigan qiyinchiliklar va ularni yengish yo‘llari haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Teoriya, passiv, zamonaviy texnologiyalar, energiya, kuch, tezlik eksperiment.

Fizika fani tabiatning eng asosiy qonuniyatlarini o‘rganadi. Uning yordamida biz kundalik hayotda duch keladigan tabiat hodisalarini tushunamiz. Masalan, kuch, energiya, harorat, nurlanish kabi tushunchalar fizika bilan bog‘liq va ular atrof-muhitdagi turli hodisalar bilan chambarchas bog‘langan. O‘quvchilar fizika orqali yerning gravitatsiyasi, avtomobilning harakatiga ta’sir qiluvchi kuchlar yoki elektr va magnit maydonlarining qanday ishlashini o‘rganadilar. Fizika bilimlari orqali insonlar tabiat qonunlarini boshqarishga va ulardan foydalangan holda texnologik yangiliklar yaratishga qodir bo‘ladilar.

Shunga qaramasdan hozirgi kunda fizika fanini o‘qitishda bir qator muammolar ko‘zga tashlanmoqda. Zamonaviy jamiyatda fizika faqat kitobda o‘qiladigan fan bo‘lib qolmaydi, balki u real hayotda qo‘llaniladi. Agar o‘quvchilarlar nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog‘lamasalar, ular fizik qonunlarni tushunishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Bu esa, o‘z navbatida, ularning ilmiy tafakkurini rivojlantirmaydi. Masalan, energiya, kuch, tezlik va boshqa tushunchalar hayotda

qanday ishlashinibilmassliklari fizika faniga doir bilimlar yetishmasligiga olib keladi. Amaliy tajribalarga e’tibor bermaslik, o‘quvchilarni passiv o‘quvchilarga aylantiradi va ularning ilm-fan sohasiga bo‘lgan qiziqishini kamaytiradi.

O‘quvchilarlar passiv o‘quvchilarga aylanishi, ya’ni o‘qituvchi darsda faqat nazariy ma’ruzalar o‘qish bilan cheklanib, o‘quvchilarni ishtirok etishga undamasa, bu nafaqat bilimlarning qisqa muddatli o‘zlashtirilishiga olib keladi, balki o‘quvchilarlar o‘zlarini ilmiy izlanishlarga jalb qilishni o‘rganmasliklari mumkin[1;45]. Bu esa, ularning mustaqil fikrlash va ilmiy muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirmaydi. Agar o‘quvchilarlar o‘zlarini muammolarni hal qilishda faollashtirmasalar, bu kelajakda ularning muhandislik yoki ilmiy sohalarda ishlashda samarali bo‘lishini qiyinlashtiradi[1;47].

Quyida hozirgi paytda fizika faning o‘qitishda yo‘l qo‘yilayotgan xatolar va ularga yechimlar berilgan.

1. Teoriyani amaliyotdan ajratib o‘qitish.

Fizika o‘qituvchilari ko‘pincha faqat nazariy materialga asoslanib dars berishadi, amaliy tajribalarni esa e’tibordan chetda qoldiradilar. Buning natijasida o‘quvchilar fizik qonunlarni hayotdan ajratilgan holda, nazariy tarzda o‘rganishadi. O‘quvchilar bu bilimlarni amaliyotda qanday qo‘llashni tushunmaydilar[2;113].

2. Fizikani faol ishtirokda o‘rganmaslik.

Fizika darslarida o‘quvchilar faqat o‘qituvchining gapirganini tinglashadi va darsga passiv ravishda ishtirok etishadi. Bu, asosan, o‘quvchilarning fikrini rivojlantirish va ularni faol o‘rganuvchilarga aylantirishni cheklaydi. Sababi, ba’zan o‘qituvchilar darsda o‘quvchilarni faollashtirishni o‘ylamaydilar yoki darsning o‘zi shu tarzda tashkil etilgan bo‘ladi[3;41].

3. Fizika tushunchalarining oddiylashtirilishi va noto‘g‘ri taqsimlanishi.

Fizika o‘qitishda ba’zi tushunchalar juda oddiylashtiriladi yoki noto‘g‘ri taqdim etiladi. Masalan, kuch va tezlanish o‘rtasidagi farqni o‘quvchilar anglashmaydi yoki energiya tushunchasini faqat mexanik ish bilan bog‘lashadi. Sababi, o‘qituvchilar

tushunchalarni juda sodda qilishni xohlaydilar, lekin bu ba'zan ularning haqiqiy ma'nosini buzadi[3;43].

Agar o‘qituvchi yoki o‘quvchilar fizikaning boshqa fanlarga, ayniqsa, texnologiya, muhandislik va iqtisodiyotga ta’sirini anglamasa, bu fizikaning ilmiy va texnologik rivojlanishdagi rolini e’tibordan chetda qoldirishga olib keladi. Hozirgi kunda fizika fani zamonaviy innovatsiyalar va texnologiyalarni rivojlantirishda asosiy rol o‘ynaydi[4;86]. Agar bu soha o‘qitishda e’tiborsiz qoldirilsa, bu jamiyatning ilmiy-texnologik taraqqiyotiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababdan bu muammolarga yechim topish dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.

Fizika o‘qitish jarayonida nazariya va amaliyot o‘rtasida o‘zaro bog‘lanishni mustahkamlash, eksperimentlar va laboratoriya ishlarini muntazam ravishda qo‘llash, o‘quvchilarni nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llashga o‘rgatish, fizika darslarida o‘quvchilarni faollashtirish uchun interaktiv metodlarni qo‘llash lozim. Masalan, guruhli ishlash, muammoli vazifalarni hal qilish, o‘yinlar yoki simulyatsiyalar yordamida o‘quvchilarning qiziqishini oshirish mumkin.

Xulosa:

Fizika o‘qitishda yo‘l qo‘yilayotgan xatolar hozirgi kunda talabalarning ilmiy va texnologik rivojlanishiga jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda[5;131]. Bu xatolar o‘quvchilarda noto‘g‘ri tushunchalar, pasiv fikrlash va ilmiy izlanishlarga bo‘lgan ishonchni kamaytirishga olib keladi. Shuningdek, ular mustaqil fikrlash, amaliy tajriba va innovatsion yondashuvlarni o‘rganishda qiyinchiliklarga duch keladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahmudov I. Fizika o‘qitish metodikasi (et al.) 45-75.B
2. O‘rinbaev, D. Fizika o‘qitishning zamonaviy metodlari 110-130.B
3. Toshpo‘latov, T. Fizika va uning ta’lim metodlari 25-50.B
4. Zohidov, A. & Shodmonov, B. Fizika ta’limining metodikasi 89-115.B
5. Tashpolatov, K. Pedagogik xatolar va ularni tuzatish usullari 120-150.B